

АЁЛЛАРНИНГ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНИДАГИ ҚИЙИНЧИЛИКЛАРИНИ
ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН “WOMEN’S LABOR-MIGRATION” ЭЛЕКТРОН
ПОРТАЛНИ ЯРАТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Исакулова Н.Ж

ЎзДЖТУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659097>

Аннотация. Мазкур мақолада аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли портални яратиш механизмлари ва унинг босқичлари ёритилган. Яъни, “Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликлари” номли видеороликлар тайёрланиши, “Women’s labor-migration” номли рақамли портал 7 тил (ўзбек, қozoқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да яратилиши, 7 та тил (ўзбек, қozoқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да икки, уч, тўрт тилли суҳбатлашгичлар тайёрланиши, “Аёллар касблар алифбоси” ишлаб чиқилиши босқичлари тўғрисида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: аёллар, меҳнат, миграция жараёнлари, тил ўрганиш, курслар, портал, мобил илова, салоҳият, касбга йўналтириш, ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак.

Аннотация. В данной статье раскрыты механизмы и этапы обучения языку социально-правового, психологического сопровождения в целях предотвращения трудностей женской трудовой миграции. То есть дана информация о подготовке видеороликов “Трудности у женщин в процессе трудовой миграции”, создание цифрового портала “Women’s labor-migration” на 7 языках (узбекский, казахский, русский, турецкий, английский, немецкий, корейский), подготовка дву-, трех- и четырехъязычных чатов на 7 языках (узбекский, казахский, русский, турецкий, английский, немецкий, корейский).

Ключевые слова: женщины, труд, процессы миграции, изучение языка, курсы, портал, мобильное приложение, потенциал, профессиональная ориентация, социально-правовая, психологическая поддержка.

Abstract. This article reveals the mechanisms and stages of language teaching, socio-legal, psychological support in order to prevent the difficulties of female labor migration. That is, it gives information about the preparation of videos “Difficulties for women in the process of labor migration”, the creation of a digital portal “Women’s labor migration” in 7 languages (Uzbek, Kazakh, Russian, Turkish, English, German, Korean), the preparation of two-, three- and quadrilingual chats in 7 languages (Uzbek, Kazakh, Russian, Turkish, English, German, Korean).

Keywords: women, labour, migration processes, language learning, courses, portal, mobile application, potential, professional orientation, social-legal, psychological support.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июндаги фармони билан тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегияси ва унинг “Йўл харитаси”да меҳнат миграциясини тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш вазифаси белгиланган. Миллий стратегия ижроси доирасида 2021 йилда “Ташқи меҳнат миграцияси тўғрисида” Қонунни ишлаб чиқиш ва Меҳнат кодексининг янги тахририни қабул қилиш, Халқаро меҳнат ташкилотининг “Меҳнаткаш-мигрантлар тўғрисида” 97-сон Конвенциясини Ўзбекистонда ратификация қилиш бўйича тайёргарлик кўрилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2021 йил 4 июнь куни “Халқаро меҳнат ташкилотининг Меҳнат хавфсизлиги ва гигиенасига кўмаклашиш асослари тўғрисидаги 187-сон Конвенциясини ратификация қилиш ҳақида” қонунни имзолади. Конвенциянинг асосий

мақсади ишлаб чиқаришда шикастланишлар, касбий касалликлар ва инсонлар ўлимнинг олдини олиш учун доимий равишда меҳнат хавфсизлиги ва гигиенасини такомиллаштиришдан иборат [1, 2, 3].

Бу борада Президентимиз томонидан 2019 йил 20 августда “Хорижда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва уларнинг оила аъзоларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чоралари тўғрисида” Фармон, 2020 йил 14 сентябрда эса “Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарор қабул қилинган. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси 2019 йил 23 августда “Хорижда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Қарорни тасдиқлади. Аёлларнинг меҳнат миграцияси бир неча шаклларда мавжуд: қонуний, ноқонуний ва ярим қонуний (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал.

Аёлларнинг меҳнат миграциясининг шакллари

№	Шакллар	Меҳнат миграциясининг шакллари мазмуни
1.	Қонуний шакли	Энг яхши шакли ҳисобланади, лекин аёл меҳнат миграциясининг аксарият шакли, аёллар иш берувчилар билан меҳнат шартномалари имзолаш билан тўлиқ хавфсизлиги меъзон мамлакатларда тўлиқ қонуний қолиши мумки
2.	Ноқонуний шакли	аёллар меҳнат миграциясининг энг кўп ва хавфли шакллари билан бири бўлиб, ноқонуний ёки қисқа муддатли сайёҳлик визалари билан аёллар меъзон давлатлар ҳудудига кирганда ва улар фақат иқтисодийнинг ноқонуний ёки ярим ҳуқуқий соҳаларида ишлашлари мумкин, чунки уларнинг уй эгасидаги ноқонуний мавқеи уларнинг мамлакатларда асосан заиф ва кўпинча камситиш, зўравонлик, таъқиб, турли хил камситишларга дучор бўлишади
3.	Ярим ҳуқуқий шакли	аёллар меҳнат миграциясининг энг кўп сонли ва хавфли шакллари билан бири бўлиб, аёлларга келиб чиқиш мамлакатларидан чиқиб кетишдан олдин ҳам қонуний иш ва қабул қилувчи мамлакатда расмий рўйхатдан ўтишни ваъда қилиш мумкин

Шу сабабли аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли “Women’s labor-migration” портални 7 тил (ўзбек, қозоқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да яратиш ўта долзарбдир. Мазкур электрон платформада ҳал этилиши назарда тутилган илмий муаммолар қуйидагилардан иборат:

аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларининг психологик ва ҳуқуқий муаммолари;

аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли “Women’s labor-migration” портали 7 тил (ўзбек, қозоқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да яратиш ва тижоратлаштириш муаммолари;

аёллар касблари алифбоси бўйича Вебинар дарслар ташкил этиш муаммолари;

миграция жараёнидаги муҳожира қиз ва аёллар ҳуқуқлари 7 та тилларга таржима қилиш муаммолари;

аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларининг олдини олиш учун телеграмм-бот (@womenmigrationuz) яратиш муаммолари;

психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий маслаҳатлар банки (online consultant/интернет-консультант) ижтимоий тармоқларга жойлаштириш муаммолари;

7 тил (ўзбек, қозок, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да сўзлашиш учун полиглот яратиш ва тижоратлаштириш муаммолари.

Шунингдек, платформада рақамли иқтисод талабларига жавоб бериши, мобил иловаларини ишлаб чиқиш зарурати юзасидан аёллар меҳнат миграциясининг қонуний, ноқонуний ва ярим қонуний шакллари аниқлаш ва тизимлаштириш, аёлларнинг меҳнат миграцияси асосида маршрут тизимини ишлаб чиқиш муаммолари ҳам мавжуд. Аёлларнинг меҳнат миграцияси жараёнидаги қийинчиликларининг олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик қўмақ рақамли "Women's labor-migration" порталини яратиш лойиҳаси нафақат республика, Марказий Осиё, МДҲ ва Европа давлатлари билан қизиқувчи мигрантлар учун ҳам зарур муаммоларни ҳам ҳал этишга хизмат қилади.

Ўзбекистонда "labor-migration" / labormigration.uz дастурий мажмуа ҳамда migrant.uz ишга туширилган. Мазкур сайтларда чет элда қийин вазиятга тушиб қолган ва ёрдамга муҳтож бўлган меҳнат муҳожирлари томонидан аризаларни масофадан туриб юбориш имконияти ҳамда меҳнат муҳожирлари, уларнинг бандлик жўғрофияси, фаолият йўналишлари ва турлари тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантиради. Россия Федерацияси ҳудудида ишга жойлашиш бўйича меҳнат шартномалари йўлга қўйилган. Шунингдек, Работа в России онлайн ойнаси ҳам фаолият олиб борилади. Жаҳон миқёсида "Начните новую жизнь в Германии (Intermigro - релокация в Германию)", www.migration.gv.at (Austria), www.dofi.ibz.be (Belgium), www.mvr.bg (Болгария), www.migration.gov.gr (Греция), Дания, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта (Digital nomad visa), Нидерланды, Португалия (Visa D7), Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия (Digital nomad visa), Чехия (Zivno visa), Швеция, Эстония (Digital nomad visa), www.immigracio.ad/tramits (Андорра), Беларусь, Босния ва Герцеговина, Великобритания, Косово, Лихтенштейн, Македония, Монако, Молдова, Норвегия, Исландия, Россия, Сербия, Швейцария, Черногория, Украина каби мамлакатларда иммиграция хизматлари учун яратилган [4].

Платформанинг мақсади аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик қўмақ рақамли "Women's labor-migration" порталини яратишдан иборат. Платформани яратиш доирасида қуйидаги вазифаларни бажариш режалаштирилган:

аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик қўмақ рақамли "Women's labor-migration" портали 7 та тилларда симуляторлар ишлаб чиқиш ва тарқатиш;

қўп тилда яратиладиган электрон луғатнинг компьютер тизимлари мобил ва планшет иловаси билан биргаликда яратиш;

ташкilotларнинг сайтига субдомен қилиб "Women's labor-migration"ни жойлаштириш;

рақамли платформанинг 3D версиясини ишлаб чиқиш;

аёллар касблари алифбоси бўйича Вебинар дарсларни ташкил этиш;

хорижий давлатларда миграция жараёнига эҳтиёжи бўлган муҳожира қиз ва аёллар ҳуқуқларини 7 та тилларга таржима қилиш;

аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун телеграмм-бот (@womenmigrationuz)ни яратиш;

психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий маслаҳатлар банки (online consultant/интернет-консультант)ни ижтимоий тармоқларга жойлаштириш;

7 тил (ўзбек, қозоқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да сўзлашиш учун полиглотни яратиш;

7 тил (ўзбек, қозоқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да сўзлашгичларни нашр этиш.

Юқорида қайд этилган вазифаларнинг бажарилиши натижасида Оила ва хотин-қизлар қўмитаси, Оила ва хотин-қизлар илмий-тадқиқот институти, Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги Республика бандлик ва меҳнатни муҳофаза қилиш илмий маркази, Камбағалликни қисқартириш ва меҳнат масалалари илмий-тадқиқот институти, "Ишга марҳамат" банд бўлмаган аҳолига хизмат кўрсатувчи "Мономарказ" МЧЖ, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш Бош бошқармаси каби ташкилотларда фойдаланилади.

Биринчи босқичда аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликлари, аёллар касблари, вақтинчалик чет элда ишлаш истагида бўлган аёллар учун чет эл давлатида бўлиш қоидалари, яшаш ва меҳнат шароитлари, ишлаш давлатида ижтимоий ва уй таъминоти, хорижий иш берувчилар билан меҳнат шартномалари тузишнинг ҳуқуқий жиҳатлари, шунингдек қонунда белгиланган молиявий қўллаб-қувватлаш чоралари тўғрисидаги маълумотларни онлайн режими ишлаб чиқилади.

Иккинчи босқичда аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли "Women's labor-migration" портали яратилади. Хорижий давлатларнинг муҳожира қиз ва аёллар ҳуқуқлари 7 та тилларга таржима қилинади. Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун телеграмм-бот (@womenmigrationuz) яратилади. Психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий маслаҳатлар банки (online consultant/интернет-консультант) ижтимоий тармоқларга жойлаштирилади. 7 тил (ўзбек, қозоқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да сўзлашиш учун полиглот яратилади.

Рақамли платформанинг тузилмаси ва мазмуни платформа яратиш принципларига мос ҳолда илмийлик, муаммовийлик, кўرғазмалилик, онглилик, таълим олувчининг мустақиллиги ва фаоллигини таъминлаши, фан, техника ва технологияларнинг сўнгги ютуқларини ҳисобга олиши, фойдаланишда аёллар касблар алифбосининг тизимлилиги ва кетма-кетлиги, таълим олувчиларнинг чуқур фикрлаш, хотирада сақлаш каби қобилиятларини ривожлантириши, луғатдан фойдаланишнинг ривожлантирувчи ва тарбиявий функцияларини бажариши, аёлларнинг меҳнат миграция фаолиятининг излаш, йиғиш, сақлаш, таҳлил, ишлов бериш каби кўринишларини ҳамда ҳисоблашларни, лойиҳалаш ва конструкциялашни, ахборотли ишлов беришни автоматлаштиришни кўзда тутиши, аёллар касбий фаолиятига боғлиқ ҳолда виртуал муҳитда тайёрлаш вазифалари амалга оширилади.

Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли "Women's labor-migration" портали мослашувчанлик, интерфаоллик, компьютер визуаллаштириш имкониятлари мавжуд бўлиб, рақамли платформа аёлларнинг интеллектуал қобилиятини

ривожлантириши, фикрлаш, ахборотга ишлов бериш каби кўникмаларини шакллантириши, касблар намоёишининг тизимлилик ва функционал боғлиқлиги асосида таъминлаб беради.

Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли “Women’s labor-migration” портали 7 та тилда яратилади. Шунингдек, аёлларнинг меҳнат миграцияси аёллар учун жинсий ёки меҳнат қуллигига кириш, одам савдоси қурбонига айланиш, турли камситиш, оилани йўқотиш, ўз фарзандларини тарбиялаш имкониятини йўқотиш, карьера куриш имкониятини йўқотиш, тўлиқ пенсия олиш имкониятини йўқотиш каби хавфлар тузилма кўринишида тасвирланиши ва тақдим этилиши таъминланади.

“Women’s labor-migration” рақамли платформани намоёиш қилиши нафақат вербал, балки когнитив жараённинг сенсорлик ва намоёиш қилиш ҳолатларига ҳам мос келиши режалаштирилган, қабул қилиш, диққат, фикрлаш, тасаввур қилиш, хотирада сақлаш каби психологик жараёнлар хусусиятлари ҳам ҳисобга олинади. “Women’s labor-migration” рақамли платформани тайёрлашда ва ундан фойдаланишда аёлларнинг ёши, таянч билимлари инобатга олинади. Рақамли платформанинг таркиби қуйидагича белгиланади (1-расмга қаранг):

сўзбоши	аёлларнинг меҳнат миграция жараёни ҳақида қисқача маълумот	аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликлари типологияси
аёлларнинг меҳнат миграцияси аёллар учун кўплаб ижтимоий, психологик ва ҳуқуқий хавфлар таснифи	аёллар касблари алифбоси бўйича Вебинар дарслар ойнаси	хорижий давлатларнинг муҳожира қиз ва аёллар ҳуқуқларининг 7 та тилларда таржимаси
аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун телеграмм-бот(@womenmigrationuz)га уланиш ойнаси	психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий маслаҳатлар банки(online consultant/интернет-консультант);	7 тил (ўзбек, қозок, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да сўзлашиш учун полиглот

1-расм. Рақамли платформанинг таркиби

Ушбу платформани яратиш учун биз аҳоли ўртасида аёллар меҳнат миграциясининг сабаблари, хатарлари ва оқибатлари тўғрисида қуйидаги саволлардан иборат социологик анкета-сўровномани ўтказдик:

1. Аёл меҳнат миграцияси ишсизлик натижасидир, деб ўйлайсизми?
2. Сизнингча, аёллар иш излаб мамлакатидан чиққанда, ўзларини қанчалик хавф остига кўядилар?
3. Сизнингча, мажбурий меҳнат миграцияси, ҳатто аёллар кўп йиллар давомида ўз манфаати учун фарзандларини ташлаб кетишга мажбур бўлишса ҳам асосли деб ҳисоблайсизми?

4. Сизнингча, мажбурий меҳнат миграцияси тўғрисида қарор қабул қилиб, аёллар ўз мамлакатларида карьера қуриш имкониятидан доимий равишда маҳрум бўлишадими?

5. Сизнингча, мажбурий меҳнат миграцияси ўз мамлакатидан иш излаб кўчиб келган аёлларнинг ҳаёти ва мартабасига ижобий таъсир кўрсатиши мумкинми?

6. Сизнингча, аёлларнинг меҳнат миграцияси муҳожирларни қабул қиладиган ҳудудларга фойдали таъсир кўрсатадими?

7. Меҳнат миграциясидаги аёлларга нима ёрдамлар керак – деб ўйлайсиз?

Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли “Women’s labor-migration” порталининг бош ойнаси (2-расмга қаранг):

2-расм. “Women’s labor-migration” порталининг бош ойнаси

Аёлларнинг меҳнат миграция жараёни ҳақида қисқача маълумот ойнаси. Қоида тариқасида аёллар меҳнат миграцияси тарқалишининг болаларни тарбиялаш ва ўқитиш учун маблағларга бўлган эҳтиёж, ўз ватанида ўз уй-жойларининг етишмаслиги, ишсизлик, қашшоқлик, оиладаги бузилишлар, қарзлар, яқинларингизни даволаш учун маблағларга бўлган эҳтиёж каби сабаблари таҳлил этилади. Аёлларнинг меҳнат миграцияси – бу аёлларнинг ҳаётига, уларнинг соғлиғига, болалар билан муносабатларига, оила ва жамиятдаги муносабатларига катта таъсир кўрсатиши мумкин бўлган, чет элда меҳнат муҳожирининг ҳаётини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган жуда хавфли лойиҳадир. Аёлларнинг меҳнат миграциясининг таъсири ҳар доим ҳам аёллар ва уларнинг оилалари учун ижобий эмас. Кўпинча аёллар учун жамиятга қайта қўшилиши жуда қийин; малака ва қимматли инсон капиталининг йўқолиши туфайли улар учун иш топиш қийин; уларсиз ўсган болалар билан тушунмовчиликлар ва оилаларда ажралишлар эҳтимоли кўпроқ; улар бошқа аёлларга қараганда кўпроқ депрессия, асабий бузилишлар таъсир қилади ва ҳ.

Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликлари типологияси ойнаси куйидагилардан иборат (2-жадвалга қаранг):

2-жадвал.

Ижтимоий қийинчиликлар	Психологик қийинчиликлар	Ҳуқуқий қийинчиликлар

Аёллар касблари алифбоси бўйича Вебинар дарслар ойнасида аёллар касблари бўйича қисқача маълумотлар ҳамда Вебинар дарслар мавзулари лойиҳалаштирилади. Аёллар касбларига ҳамшира, шифокор, инженер, уйда ёрдам ва ҳ. [5] (3-жадвалга қаранг):

3-жадвал.

3D-аниматор	3D-визуализатор	3D-моделлер
3D-рассом-художник	Авиадиспетчер	Туризм агенти
Адвокат	Меҳмонхона администратори	Ресторан администратори
Сайт администратори	Актриса	Акушерка
Аллерголог	Аниматор	Артистка
Археолог	Архивариус	Архитектор
Архитектор-лойиҳаловчи	Архитектор-реставратор	Астроном

Хорижий давлатларнинг муҳожира қиз ва аёллар ҳуқуқларининг 7 та тилларда онлайн таржимаси ишлаб чиқилади. Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликлари, аёллар касблари, вақтинчалик чет элда ишлаш истагида бўлган аёллар учун чет эл давлатида бўлиш қоидалари, яшаш ва меҳнат шароитлари, ишлаш давлатида ижтимоий ва уй таъминоти, хорижий иш берувчилар билан меҳнат шартномалари тузишнинг ҳуқуқий жиҳатлари, шунингдек қонунда белгиланган молиявий қўллаб-қувватлаш чоралари тўғрисидаги маълумотларнинг онлайн режими ишлаб чиқилади.

Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун телеграмм-бот (@womenmigrationuz)га уланиш ойнасида 7 та тилларида ишлаб чиқилади (3-расмга қаранг):

<p>сиз нимадан қийналаяпсиз?</p>	<p>сизга ҳуқуқий ёрдам керакми?</p>	<p>сиз психологик кўмакка муҳтожмисиз?</p>
<p>сиз меҳнат олиб бораётган мамлакатнинг тили ва маданиятидан хабардормисиз?</p>	<p>сиз меҳнат шароитингиздан қониқасизми?</p>	<p>сиз турар жой ва тиббий ёрдамдан қониқасизми?</p>

3-расм. Аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларини олдини олиш учун телеграмм-бот таркиби

Психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий маслаҳатлар банки(online consultant/интернет-консултант) маслаҳатлар ва маслаҳат вақти ҳафтада камида бир марта ташкил этилади. Масалан ҳуқуқий маслаҳатлар банки қуйидагиларни қамраб олиши мумкин:

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси билан Россия Федерациясининг Меҳнат кодекси бўйича ҳуқуқий маслаҳатлар.

Ўзбекистон Республикаси билан Россия Федерацияси ўртасида имзоланган меҳнат муносабатларини тартибга солиш борасидаги халқаро шартномалар ва ҳ. к.

7 тил (ўзбек, қозоқ, рус, турк, инглиз, немис, корейс)да сўзлашиш учун полиглот мазмуни ишлаб чиқилади.

Хуулоса қилиб айтганда, аёлларнинг меҳнат миграция жараёнидаги қийинчиликларининг олдини олиш учун тил ўргатувчи ижтимоий-ҳуқуқий, психологик кўмак рақамли "Women's labor-migration" порталини яратиш лойиҳаси нафақат республика, Марказий Осиё, МДХ ва Европа давлатлари билан қизиқувчи мигрантлар учун учраши мумкин муаммоларни ҳам ҳал этишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Халқаро меҳнат ташкилотининг қишлоқ хўжалигида меҳнат инспекцияси тўғрисидаги 129-сонли конвенциясини (Женева, 1969 йил 25 июнь) ратификация қилиш ҳақида. Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-555-сон Қонуни. 2019 йил 27 август.
2. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6012-сон Фармони 2020 йил 22 июнь.
3. «Ташқи меҳнат миграцияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси сенатининг СҚ-617-IV-сон Қарори. 2022 йил 13 сентябрь.
4. Сайты миграционных служб всех стран мира. Электронный ресурс: [Сайты миграционных служб всех стран мира \(pronomad.ru\)](http://pronomad.ru). Дата обращения: 10.02.2024.
5. Список профессий для девушек - полный перечень по алфавиту онлайн. Электронный ресурс: [Список профессий для девушек - полный перечень по алфавиту онлайн - скачать \(kupidonia.ru\)](http://kupidonia.ru). Дата обращения: 10.02.2024.